

УДК 332.12

DOI

**ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

ВАСИЛЕНКО Д.В.,
д-р экон. наук,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Развитие любой территории напрямую сопряжено с проведением эффективной государственной политики территориального развития, успешность которой зависит от целого ряда факторов: географических, политических, экономических, социальных, организационных и прочих. Поскольку деятельность органов государственной власти в сфере территориального (регионального) регулирования ограничена приоритетами, стоящими перед властными структурами в вопросах территориального развития, то существует необходимость в определении границ осуществления современной политики территориального развития.

Ключевые слова: экономика, развитие, регион, региональная политика, территория, политика территориального развития

**FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF TERRITORIAL DEVELOPMENT
POLICY IN MODERN CONDITION**

VASILENKO D.V.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and Public Administration
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The development of any territory is directly connected with the implementation of an effective state policy of territorial development, the success of which depends on a number of factors: geographical, political, economic, social, organizational and others. Since the activity of state authorities in the sphere of territorial (regional) regulation is limited by the priorities facing the authorities in matters of territorial development, there is a need to define the boundaries of the implementation of modern territorial development policy.

Keywords: economy, development, region, regional policy, territory, territorial development policy

Постановка задачи. Социальное и экономическое развитие любой территории напрямую зависит от формирования структуры её экономики (хозяйства) и степени специализации конкурентоспособных видов экономической деятельности. Данные обстоятельства являются базисом в определении места конкретной территории в международном, экономическом, технологическом, научном и прочих пространствах.

Современный этап развития территорий характеризуется усилением недобросовестной конкурентной борьбы между отдельными их представителями, что зачастую отражается во введении различных ограничительных мер, направленных на удушение товарно-денежных отношений. Такая тенденция стала неким стимулом для появления необходимости в реорганизации межтерриториальных отношений, которые стали базироваться на реформировании текущих территориальных (региональных) социально-экономических политик. При этом участники данных отношений, а именно экономические субъекты хозяйствования, начали активно преобразовывать свою социальную, экономическую и политическую направленности. Данные преобразования отражаются в документах стратегического планирования, разработанных на различных уровнях государственного регионального управления: производятся прогнозы, разрабатываются планы и программы социально-экономического развития, которые базируются на концепции развития той или иной территории (региона). Однако, несмотря на всё разнообразие данных документов, а также глубину их проработки и площади охвата решаемых вопросов, теоретические и практические пути их разработки остаются на достаточно низком уровне.

Анализ последних исследований и публикаций. Современная территориальная политика, предполагающая значительную степень свободы принятия решений местными властями в выборе приоритетных целей, методов и средств их достижения, наступает не сразу. Её относительно краткую историю становления можно разделить на несколько этапов. Их количество зависит от того, какие циклические колебания в макроэкономике лежат в основе деления на фазы. «Несмотря на широкий набор национальных средств «лечения» социально-экономических «болезней», в основе региональной политики зарубежных стран лежит одно простое правило. В периоды благоприятной конъюнктуры, когда увеличиваются экономические возможности государства, происходит наращивание бюджетных средств, идущих на региональное развитие. При нарастании экономических трудностей централизованные средства, предназначенные для осуществления региональной политики, урезаются» [1, с. 185].

Территориальная политика на муниципальном уровне должна быть направлена, прежде всего, на создание территориальных сообществ людей, а также благоприятных условий для жизнедеятельности населения и функционирования экономических объектов. Одними из приоритетных направлений политического влияния муниципальных органов власти на территориальное развитие являются:

- отношение к муниципальной собственности – формирование и рациональное использование;
- создание благоприятных условий для создания местных рынков;
- привлечение отечественных инвестиций и целевое их использование;
- обеспечение законных прав людей и их безопасности;
- проведение реформ в системе жилищно-коммунального хозяйства;
- содействие деятельности органов местного самоуправления.

Цель статьи – выделение особенностей осуществления политики территориального развития в современных условиях.

Изложение основного материала исследования. Становление системы регулирования территориального развития может быть охарактеризовано выбором совокупности целей, приоритетов социального и экономического развития того или иного территориального образования (региона, муниципального образования), а также разработкой путей и способов для достижения поставленных целей. Можно также выделить усиление взаимосвязи государственных, региональных и местных органов управления.

Вопросы взаимодействия интересов различных уровней (государственных и региональных) играют важную роль при реализации политики территориального развития, поскольку являются индикатором распределения полномочий между соответствующими уровнями управления по вопросам стратегического развития регионов.

Политика территориального развития по своей сути является отражением основных показателей экономического развития территорий. Её реализация напрямую зависит не столько от состояния экономики, которое наблюдалось за прошедшие по отношению к базисному периоду, сколько от возможных изменений в будущем. При этом учитывается имеющийся административно-территориальный базис (система муниципальных образований, формирующих основу того или иного региона), а также их совокупная производственная специализация – производственный потенциал [2].

Текущее состояние экономики ДНР переживает достаточно сложный период.

Отсутствие прямого доступа к IT-технологиям, достижениям научно-технического прогресса негативно влияет на технологическую составляющую Республики. Данные обстоятельства стали стимулом для её научного сообщества, органов государственной власти, субъектов хозяйствования, а также простого населения для подготовки выхода из них. В дальнейшем подготовленные мероприятия позволят Республике заявить о себе на международной арене как равном игроке.

Чтобы такое будущее стало реальностью в полном соответствии с ожиданиями большинства населения, необходимо использовать все возможные организационные, экономические, политические и правовые инструменты для утверждения государства на международной арене и постепенного развития в нём конкретных форм организации общественной жизни.

При этом создание условий для развития Республики возможно только за счёт использования реальной помощи других субъектов Российской Федерации. Не стоит также отказываться от существующих научных методов регулирования социальных, экономических, организационных и производственных отношений, поскольку именно научный подход является залогом эффективного развития как отдельных территорий, так и их групп [3].

Достичь благоприятного состояния внешней среды в Республике возможно только при правильном использовании наработанных за многие годы общественных отношений, при этом подстраиваясь под текущие угрозы, риски и вызовы во всех сферах жизнедеятельности населения.

Что касается состояния внутренней среды ДНР, то в социально-экономическом отношении была в наличии достаточно высокая транспортная освоенность территории, имелась развитая социальная инфраструктура, сформировались недиверсифицированные производства. При этом негативные тенденции наблюдались в сфере платёжеспособности населения: низкий уровень доходов породил аналогичный спрос населения, наблюдался отрицательный демографический тренд. Отсутствие эффективного регулирования на государственном, республиканском и местном уровнях привело к появлению разногласий между рынками образования, труда, жилья и пр., что вызвало спад общественного производства [4].

В технологическом отношении в Республике имелся в наличии достаточный научно-технический потенциал. Однако при этом наблюдался значительный износ производственных фондов и низкий уровень инновационной активности.

Таким образом, несмотря на достаточно сложную социальную, экономическую, политическую и организационную ситуации в Республике, можно выделить следующие её преимущества:

- выгодное территориальное положение;
- выгодное транспортное положение, благоприятствующее развитию межрегиональных экономических связей, транзитные возможности;

- высокий трудовой потенциал (численность населения приближается к 2,1 млн чел.);
- развитая институциональная среда;
- сохранена инфраструктура большинства населённых пунктов;
- высокий образовательный и креативный потенциал;
- наличие квалифицированных кадров в сфере производства;
- развитый научный и инновационный потенциал;
- наличие в Республике свободных рыночных ниш для эффективного развития малого предпринимательства;
- развитый потребительский рынок, развитая сеть объектов торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг;
- наличие налаженных связей между муниципальными образованиями в вопросах трудоустройства граждан (в т. ч. по организации общественных работ);
- наличие необходимых условий для самореализации населения в сфере культуры и спорта;
- наличие свободных помещений коммунальной/муниципальной собственности для организации предпринимательской деятельности [5].

Эффективность формирования и реализация политики территориального развития напрямую зависит от выбора приоритетов при использовании существующего производственного потенциала.

Наиболее эффективным при своей достаточной простоте методом выделения основных тенденций в будущем выступает метод скользящих средних. Данный метод можно охарактеризовать как среднее значение ряда показателей, которое как бы «движется» по ряду показателей: сначала вычисляют средний уровень из определённого числа первых по порядку уровней ряда, затем – средний уровень из такого же числа членов, начиная со второго. Иными словами, происходит замена абсолютных значений числового ряда средними арифметическими за заданный период. Данный метод позволяет спрогнозировать значения тех или иных показателей при краткосрочном прогнозировании (до 3-х лет).

Использование метода скользящей средней на практике позволяет формировать некоторый массив необходимой информации, который может быть использован при выборе путей и выработке управленческих решений, касающихся краткосрочных перспектив экономического и социального развития соответствующего объекта или системы (административно-территориального образования). В равной мере это касается и разработки, и реализации политики территориального развития в соответствии с тем обстоятельством, что такая политика должна базироваться на существующем экономическом базисе территориального образования.

По своей производственной специализации экономика Донецкой Народной Республики относится к индустриальному типу. Темпы роста промышленного производства «могут показывать постоянный рост в течение последующих трёх лет. Средняя относительная ошибка возможной связи фактического значения исследуемого явления и скользящей средней была установлена в размере 0,782%, что может свидетельствовать о предполагаемой высокой точности выполненного прогноза» [6].

Полученные данные позволяют определить возможные приоритеты осуществления политики территориального развития в данном секторе экономики. К ним можно отнести дальнейшую стабилизацию работы промышленного комплекса Республики посредством развития внутренней и внешней кооперации, увеличения уровня загрузки производственных мощностей и диверсификации производства, создания инновационного сектора в промышленности на основе интеграции науки и производства, повышения конкурентоспособности промышленной продукции.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо реализовать следующие задачи:

- возобновление деятельности неработающих промышленных предприятий, открытие новых производств;
- диверсификация рынков сбыта предприятий перерабатывающей отрасли. развитие межотраслевой внутренней и внешней кооперации;
- использование инструментов территориального маркетинга для позиционирования градообразующих предприятий в качестве производителей высококачественной продукции, а также объектов, привлекательных для внешних инвесторов.

В промышленном производстве ведущую роль следует отдать возобновлению производственной деятельности большинства градообразующих предприятий. Достаточное внимание необходимо уделить формированию совокупности «точек роста» в специализирующих отраслях.

Для достижения вышеуказанных целей требуется реализация следующих задач:

- развитие в качестве приоритета добывающей промышленности, насыщение внутреннего рынка продукцией собственного производства, освоение новых видов продукции;
- использование инструментов территориального маркетинга для позиционирования объектов, привлекательных для внешних инвесторов.

Основной акцент в перерабатывающей промышленности необходимо сделать на возобновлении работы предприятий перерабатывающей промышленности Республики, уделив внимание росту объёмов реализации промышленной продукции перерабатывающей промышленности, а также постепенному выходу перерабатывающего производства на довоенный уровень.

Вышеуказанных целей можно достичь реализацией следующих задач:

- повышение конкурентоспособности предприятий перерабатывающей промышленности и их продукции, создание инновационного сектора в промышленности на основе интеграции науки и производства;
- развитие инвестиционной деятельности на территории Республики и внешнеэкономических отношений субъектов хозяйствования;
- использование инструментов территориального маркетинга для позиционирования предприятий перерабатывающей промышленности Республики в качестве производителей высококачественной продукции, объектов, привлекательных для внешних инвесторов;
- диверсификация производственной деятельности, развитие вертикальных и горизонтальных кооперативных связей;
- возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития;
- создание новых рабочих мест;
- формирование и реализация комплексных мер по подготовке, переподготовке и закреплению кадров на предприятиях перерабатывающей промышленности [7].

Что касается приоритетов осуществления политики территориального развития в секторе поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, то к ним можно отнести возобновление работы системы снабжения населённых пунктов электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом на довоенном уровне.

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение бесперебойного снабжения большинства (по возможности) территориальных образований электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом;

- улучшение технического состояния систем электросетей, тепловых сетей и котельных путём проведения текущих и капитальных ремонтов;
- поддержание спецавтотранспорта предприятий жилищно-коммунального хозяйства в работоспособном состоянии;
- проведение работы, направленной на установление экономически обоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Возможные приоритеты осуществления политики территориального развития в секторе водоснабжения, канализации, обращения с отходами могут заключаться в возобновлении работы системы на довоенном уровне.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение бесперебойного снабжения города питьевой водой;
- улучшение технического состояния систем водоснабжения, водоотведения путём проведения текущих и капитальных ремонтов.

Следующим показателем, изменения которого могут учитываться при выборе приоритетов политики территориального развития, выступают темпы роста объёмов выполненных строительных работ. Возможные приоритеты осуществления политики территориального развития в секторе выполнения строительных работ могут заключаться в повышении эффективности и качества выполнения строительных и восстановительных работ, восстановлении инфраструктуры населённых пунктов, разрушенных во время ведения активных боевых действий, а также усилении инвестиционной активности в сфере строительства.

Возникшие проблемы можно решить выполнением таких задач:

- содержание и ремонт объектов муниципального (коммунального) жилого фонда Республики;
- обеспечение безопасности инженерных конструкций для жителей Республики, в том числе восстановление лифтового хозяйства; обеспечение санитарной очистки населённых пунктов Республики; повышение комфортности муниципальной среды обитания;
- активизация работы строительной отрасли Республики;
- повышение безопасности эксплуатации повреждённого жилищного фонда Республики.

Особую роль в выборе приоритетов осуществления политики территориального развития играет инвестиционная деятельность Республики. Показателем, изменения которого могут учитываться при разработке политики территориального развития, выступают темпы роста объёмов капитальных инвестиций.

К основным приоритетам осуществления политики территориального развития в сфере инвестиционной деятельности можно отнести формирование механизмов государственной поддержки развития инвестиционной деятельности Республики, а также достижение довоенного уровня по объёмам капитальных инвестиций в экономику Республики.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в мероприятиях, направленных на продвижение продукции на новые рынки, укрепление бизнес-сотрудничества;
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- развитие конкурентоспособных отраслей с целью привлечения иностранных инвестиций;

- создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в нормативно-правовом измерении;
- разработка и реализация инвестиционных проектов в приоритетных направлениях экономического развития;
- диверсификация экономики;
- развитие территориального маркетинга.

Следующим показателем, изменения которого могут учитываться при выборе приоритетов осуществления политики территориального развития, выступают темпы роста грузооборота всеми видами транспорта.

К основным приоритетам осуществления политики территориального развития в сфере грузооборота всеми видами транспорта можно отнести формирование механизмов государственной поддержки развития предпринимательской деятельности Республики, восстановление транспортной сети Республики, поиск рынков сбыта готовой продукции, привлечение иностранных инвестиций в транспортную отрасль Республики [8].

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- восстановление товаропроводящей системы, обеспечивающей эффективную дистрибуцию для производителей и эффективное удовлетворение потребностей населения (физическая и ценовая доступность товаров, высокое качество товаров и услуг);
- комплексное развитие инфраструктуры оптовой и розничной торговли, направленное на максимально полное и своевременное удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги, гарантируя их качество, безопасность и доступность.

Помимо объёмов грузооборота на всех видах транспорта важным показателем выступает пассажирооборот всеми видами транспорта [9]. К основным приоритетам осуществления политики территориального развития в сфере пассажирооборота всеми видами транспорта можно отнести:

- повышение эффективности транспортной сети Республики;
- обеспечение полноты охвата Республики пассажирскими внутригородскими и междугородними маршрутами;
- обновление парка транспорта с целью повышения качества услуг по перевозке пассажиров.

Достижение данных целей возможно за счёт решения следующих задач:

- обеспечение всего населения Республики качественными транспортными услугами;
- обеспечение полноты охвата Республики маршрутами транспортной сети;
- обеспечение надлежащего содержания транспортной сети Республики;
- восстановление дорожного покрытия.

Большое значение при определении приоритетов осуществления политики территориального развития приобретают темпы роста объёмов оптового товарооборота предприятий. К основным приоритетам осуществления политики территориального развития в области оптового товарооборота предприятиями можно отнести:

- создание товаропроводящей системы, обеспечивающей эффективную оптовую дистрибуцию для производителей и эффективное удовлетворение потребностей населения (физическая и ценовая доступность товаров, высокое качество товаров и услуг);
- усиление кооперационных связей между производителями и организациями торговли;
- сбалансированное развитие современных форматов и методов обслуживания;

– увеличение уровня консолидации в отрасли, создание условий для повышения уровня предпринимательской активности.

Для достижения заданных приоритетов необходимо решение следующих задач:

- содействие актуализации законодательства в сфере потребительского рынка;
- комплексное развитие инфраструктуры оптовой торговли, направленное на максимально полное и своевременное удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги, гарантируя их качество, безопасность и доступность;
- оптимизация торговой деятельности;
- создание и поддержание условий для равной и добросовестной конкуренции на потребительском рынке города.

Также при определении приоритетов осуществления политики территориального развития не следует забывать и про темпы роста объемов розничного товарооборота предприятий [10]. К основным приоритетам осуществления политики территориального развития, которые практически будут идентичны приоритетам политики территориального развития в сфере оптового товарооборота предприятиями, можно отнести:

- создание товаропроводящей системы, обеспечивающей эффективную розничную дистрибуцию для производителей и эффективное удовлетворение потребностей населения (физическая и ценовая доступность товаров, высокое качество товаров и услуг);
- усиление кооперационных связей между производителями и организациями торговли;
- сбалансированное развитие современных форматов и методов обслуживания;
- увеличение уровня консолидации в отрасли, создание условий для повышения уровня предпринимательской активности.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- содействие актуализации законодательства в сфере потребительского рынка;
- комплексное развитие инфраструктуры розничной торговли, направленное на максимально полное и своевременное удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги, гарантируя их качество, безопасность и доступность;
- оптимизация торговой деятельности;
- создание и поддержание условий для равной и добросовестной конкуренции на потребительском рынке города, региона;
- развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка.

Основополагающим показателем, который учитывается при определении приоритетов осуществления политики территориального развития, выступают темпы роста среднесписочной численности штатных работников [11].

Основными приоритетами осуществления политики территориального развития в разрезе среднесписочной численности штатных работников выступают:

- повышение эффективности мер содействия занятости населения (качество и доступность социальных услуг, внедрение и развитие форм и механизмов содействия занятости, осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поисках работы);
- развитие территориальных рынков труда, развитие инфраструктуры информирования граждан, ищущих работу, и работодателей;
- увеличение размера оплаты труда, снижение дифференциации размера заработной платы работников по регионам Республики, сокращение задолженности по заработной плате во всех отраслях экономики [12].

Достижение обозначенных целей возможно решением следующих задач:

- объединение усилий участников рынка труда и согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости населения;

- расширение возможностей трудоустройства молодёжи на первое рабочее место;
- проведение информационно-разъяснительной работы о нормах действующего законодательства в части легализации заработной платы и последствий выплаты заработной платы «в конвертах», а также об ответственности работодателей за невыплату и нарушение сроков выплаты заработной платы;
- совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учётом определённых государственных приоритетов развития экономики.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. Таким образом, при определении приоритетов осуществления политики территориального развития Донецкой Народной Республики возможно использовать прогнозы, подкреплённые практическими мерами, обеспечивающими сохранение наблюдаемой в настоящее время положительной динамики в использовании производственных и непроизводственных потенциалов.

Список использованных источников

1. Аврамчикова, Н.Т. Современная региональная политика : опыт зарубежных стран / Н.Т. Аврамчикова // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева. – 2008. – С. 185-191.
2. Кудрова, Н.А. Стимулирующая политика регионального развития современной России на основе концепта импортозамещения / Н.А. Кудрова // Социально-экономические процессы и явления. – 2015. – Т. 10. – № 2. – С. 46-51.
3. Березовская, М. Инновационный аспект экономического развития / М. Березовская // Вопросы экономики. – 1997. – № 7. – С. 58-66.
4. Плотников, В.А. Импортозамещение : теоретические основы и перспективы реализации в России / В.А. Плотников // Экономика и управление. – 2014. – № 11 (109). – С. 38-47.
5. Клейнер, Г.Б. Какая экономика нужна России и для чего? / Г.Б. Клейнер // Вопросы экономики. – 2013. – № 10. – С. 19-32.
6. Зубаревич, Н.В. Развитие российского пространства: барьеры и возможности региональной политики / Н.В. Зубаревич // Пространственная экономика. – 2017. – № 2. – С. 46-57.
7. Хамирзова, С.К. Региональная экономическая политика : содержание и основные принципы / С.К. Хамирзова // Новые технологии. – 2007. – С. 34-37.
8. Ускова, Т.В. Региональная политика территориального развития : монография / Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 156 с.
9. Герасенко, В.П. Адаптивная модель инвестиционной политики региона / В.П. Герасенко // Вестник Гомельского государственного технического ун-та им. П.О. Сухого. – 2004. – С. 73-80.
10. Скороходова, О.С. Общие направления разработки региональной политики в современной России / О.С. Скороходова // Pro. Nunc. Современные политические процессы. – 2009. – С. 189-198.
11. Панов, П.В. Региональная политика России / П.В. Панов // Российское экспертное обозрение. – 2005. – № 3 (17). – С. 45-56.
12. Пацук, О.В. Разработка стратегии экономического развития регионов / О.В. Пацук // Сибирский журнал науки и технологий. – 2010. – С. 144-149.
13. Вархолова, Т. Стратегии Европейского Союза : акцент на конкурентоспособности / Т. Вархолова // Научный диалог. – 2015. – № 1 (37). – С. 160-170.